

УДК 13.00.00

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ**
**PROFESSIONAL COMPETENCIES OF A TEACHER IN THE EDUCATION
SYSTEM**

Фефелова Г.Р.

преподаватель кафедры русского языка и литературы
Навоийский государственный педагогический институт

Республика Узбекистан, г.Навои

g_fefelova@inbox.ru

Аннотация: вопросы организации и содержания подготовки педагогов к работе в новых условиях обучения в системе образования остаются недостаточно изученными и требуют единого подхода к подготовке педагогических кадров к профессиональной деятельности. Важным аспектом образования является наличие профессиональных компетенций педагога. Компетенции могут быть использованы для организации многочисленных конкретных навыков и знаний, доступных для построения эффективного развития учителя.

Ключевые слова: компетентность, педагог, развитие, современное общество, профессиональная эффективность.

Annotation: the issues of the organization and content of teacher training for work in the new learning environment in the education system remain insufficiently studied and require a unified approach to the training of teaching staff for professional activity. An important aspect of education is the availability of professional competencies of a teacher. Competencies can be used to organize the numerous specific skills and knowledge available to build effective teacher development.

Keywords: competence, teacher, development, modern society, professional efficiency.

В настоящее время общество и образование испытывает самые стремительные перемены за всю свою историю. Меняется роль учителя в организации образовательной деятельности, появляются другие источники информации при получении знаний учащимися. Современная система образования требует от педагога постоянного совершенствования компетенций, чтобы оставаться интересным своим ученикам.

Что такое компетенции учителя? Компетенции – это навыки и знания, которые позволяют учителю быть успешным. Чтобы максимизировать обучение студентов, учителя должны обладать обширным набором компетенций в особенно сложной среде, где каждый день требуются сотни критических решений. Немногие рабочие места требуют интеграции профессионального суждения и умелого использования компетенций, основанных на фактических данных, как это делает преподавание.

В 2019 году указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева утверждена «Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года», которая предусматривает выполнение следующих приоритетных задач: – вхождение Республики Узбекистан к 2030 году в ряд первых 30 ведущих стран мира по рейтингу программы оценки учащихся Международного уровня PISA (The Programme for International Student Assessment); – качественное обновление содержания системы непрерывного образования, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров; – совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов индивидуализации учебно-воспитательного процесса; – внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и инновационных проектов в сферу народного образования и др.[1]

Кроме этого, в стране создан Республиканский научно-методический центр развития образования, деятельность которого направлена на внедрение инновационных педагогических технологий, разработку и реализацию новых учебных планов, программ и учебно-методической литературы, отвечающих современным требованиям. В функции Центра входят: разработка и утверждение требований к образовательным стандартам, учебным планам и программам, обязательных для организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а также учебных курсов; организация издания, апробирования и экспертизы новых учебников и учебно-методических комплексов для организаций дошкольного, общего среднего и внешкольного образования; анализ эффективности образовательных стандартов, учебных планов, программ, учебников и учебно-методических комплексов и совершенствование требований к ним; а также мониторинг качества образования.[2]

Вдохновляющий учитель может глубоко повлиять на учеников, стимулируя их интерес к обучению. В равной степени верно и то, что большинство студентов сталкивались с учителями, которые были не вдохновляющими и для которых они выполняли плохо. К сожалению, эффективные и неэффективные учителя не имеют легко различимых

личностных различий. Некоторые из самых лучших учителей приветливы, но многие неэффективные инструкторы могут быть представительными и заботливыми. И наоборот, некоторые из лучших учителей кажутся суровыми надсмотрщиками, но чье влияние огромно в мотивации учеников к выполнению того, что они никогда не считали возможным. Как правило, лучшие учителя проявляют энтузиазм и волнение по отношению к предметам, которые они преподают. Они не просто вызывают волнение, они дают студентам дорожную карту для достижения поставленных перед ними целей. Лучшие учителя владеют техническими компетенциями преподавания: преподавание, формирующая оценка и управление классом. Не менее важно, что они свободно владеют многослойным набором социальных навыков, которые ученики распознают и реагируют на них, что приводит к большему обучению. Эти навыки должны быть определены как четкие модели поведения, которые учителя могут освоить для использования в классах. Незаменимые мягкие навыки включают в себя: установление высоких, но достижимых ожиданий, поощрение любви к обучению, умение слушать, быть гибким и способным приспосабливаться к новым ситуациям, проявление сочувствия, внедрение и поощрение мышления более высокого порядка наряду с обучением базовым навыкам.[3]

Что говорят нам исследования о личностных компетенциях? Количественные исследования дают общий диапазон размеров эффекта от 0,72 до 0,87 для эффективных отношений учителя и ученика. Улучшение отношений между учителем и учеником способствует повышению успеваемости учащихся и улучшению климата в классе за счет снижения деструктивного поведения учащихся. Существует множество исследований, подтверждающих идею о том, что учителя играют решающую роль в улучшении успеваемости учащихся в школах. То, что делают учителя в классе, имеет решающее значение в этом процессе.

Проведя анализ терминов, компетенция и компетентность, мы установили, что компетенция – это возможности человека, основанные на его знаниях и полученном опыте, которые позволяют профессионально решать конкретные задачи, а компетентность – это личностное качество человека, осведомленного в какой-либо области деятельности благодаря наличию необходимых компетенций в данной сфере. Таким образом, понятие «компетентность» гораздо шире понятия «компетенция». Что касается цифровой компетентности педагога, то здесь следует понимать интегративное профессиональное качество педагога, представляющее собой процессуальную готовность эффективно применять современные информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения учащихся, внеурочной работы, ведения рабочей

документации, повышения уровня цифровой грамотности на основе овладения цифровыми компетенциями как системой знаний, умений и владений, позволяющих обеспечить высокое качество образования.

Набор компетенций далеко выходит за пределы «цифровых», понимаемых в узком смысле. Это, скорее, набор компетенций учителя, ведущего профессиональную деятельность в цифровом мире. Его формирование в процессе педагогического образования является комплексной задачей, которая должна решаться на протяжении всего обучения в процессе изучения практически всех учебных дисциплин, входящих в подготовку будущего учителя, прохождения педагогических практик.

Следует отметить, что уровень образования во многом зависит от психоэмоционального настроения самого обучающегося, степени его вовлеченности в процесс. Именно поэтому следует вывести на первый план такую компетенцию, как «сотрудничество».

По мнению известного лингвиста и психолога А.А. Леонтьева, для полноценного общения человек должен располагать целым рядом умений: быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, уметь спланировать свою речь, правильно выбрать содержание, найти адекватные средства выражения мысли и обеспечить обратную связь. Поэтому формирование умений связно изложить мысли в устном и письменном виде, анализировать и совершенствовать написанное, умение цивилизованно высказать мнение по обсуждаемому вопросу, быть тактичным и убедительным в дискуссии - одно из самых важных направлений в развитии речемыслительной деятельности обучающегося. Все это возможно лишь при эмоциональной, психологической поддержке педагога. А значит, необходимо сосредоточиться на развитии среды и инструментов, обеспечивающих данную поддержку. При этом преподаватель сохраняет позицию лидера, помогает определиться с источником информации, помогает найти в большом объеме необходимую информацию, способствует конструированию личностного роста студента, его собственных знаний, объясняет, как цифровые технологии способствуют межличностному взаимодействию, и становится «модератором» процесса обучения.

Применение Интернета в образовательном процессе в последние десятилетия стало нормой. Компьютерные сети широко используются в учебных целях в рамках разных образовательных подходов. И учащиеся, и педагоги могут обмениваться информацией в режиме, не зависящем от времени и места. Новые информационные технологии освободили человеческий разум для более креативных задач, что способствует развитию личности. Важными положительными моментами использования сети является возможность актуализировать материал собственных учебников; получение дополнительной

информации; самоконтроль; осуществление контактов между разными членами группы; работа с гипертекстами, аудио- и видеофайлами и блогами. Как показывает практика без новых информационных технологий уже невозможно представить себе современное образовательное учреждение. Следовательно, для педагога очень важно своевременно овладевать знаниями в области компьютерных технологий. Говоря о недостатках работы с применением Интернета, необходимо отметить компетентность предоставляемой информации и ненадежность источников. Поэтому так важно наличие критического мышления у учащихся, которое невозможно сформировать, опираясь исключительно на инновационные методы обучения. Сочетание в образовательном процессе традиционных и инновационных методов является наиболее эффективным путем обучения.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 г. №УП-5712 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/4312783>
2. Холматова З.А., Тухтасинова М.И., Шатунова О.В. Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2023: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. с международным участием. Чебоксары. 2023. С. 101
3. Широколобова А. Г., Ларионова Ю. С., Ачкасова О. Г., Формирование цифровых компетенций педагогов в процессе повышения квалификации в условиях цифровой трансформации образования. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. Москва. 2022. С.124